

УДК 378.147:51

Свищова Є. В.

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПИТАННЯ СТРОГОСТІ В МАТЕМАТИЦІ

Стаття присвячена проблемі математичної строгості і пов'язаному з нею питанню викладання математики студентам нематематичних факультетів. Аналіз літературних джерел з даної проблеми дозволяє стверджувати про неоднозначність підходів в даному напрямку. Мета статті – розглянути поняття математичної строгості та відповісти на запитання: наскільки цей ідеал досягнутий в курсі математики у ЗВО? Чи можна його досягти? І чи потрібно це робити? Показано, що поняття строгості є відносним і історичним, а рівень строгості при викладі математичних методів визначається потребою практики в широкому сенсі цього слова. Тому викладач математики в гуманітарному ЗВО не тільки має право, але і зобов'язаний вибирати рівень строгості і точності, адекватний тим задачам, які він розв'язує. Робиться висновок, що у своєму бажанні бути точним і строгим викладачу математики не можна забувати, що крім строгих означень у речей є наочний зміст, і крім виведення формул і доказів теорем є розв'язання цілком зрозумілих змістовних задач. Втім, не можна допускати перегинів. Викладання не повинно мати рецептурний або науково-популярний характер. Логічні доведення допомагають студентам придбати потрібну їм математичну культуру, складовою частиною якої є логічне мислення, розкрити зміст математичних понять, що вводяться, і, отже, правильно використовувати їх на практиці.

Ключові слова: математична строгість, означення, теорема, доведення, інтуїція, здоровий глузд.

Свищёва Е. В. О некоторых аспектах трансформации вопроса строгости в математике.

Статья посвящена проблеме математической строгости и связанному с ней вопросу преподавания математики студентам нематематических факультетов. Анализ литературных источников по данной проблеме позволяет утверждать о неоднозначности подходов в данном направлении. Цель статьи – рассмотреть понятие математической строгости и ответить на вопрос: насколько этот идеал достигнут в курсе вузовской математики? Можно ли его достичь? И нужно ли это делать? Показано, что понятие строгости является относительным и историческим, а уровень строгости при изложении

математических методов определяется потребностью практики в широком смысле этого слова. Поэтому преподаватель математики в гуманитарном вузе не только вправе, но и обязан выбирать уровень строгости и точности, адекватной тем задачам, которые он решает. Делается вывод, что в своем желании быть точным и строгим преподавателю математики нельзя забывать, что кроме строгих определений у вещей есть наглядный смысл, и кроме вывода формул и доказательств теорем есть решение вполне понятным содержательных задач. Впрочем, нельзя допускать перегибов. Преподавание не должно иметь рецептурный или научно-популярный характер. Логические доказательства помогают студентам приобрести нужную им математическую культуру, частью которой является логическое мышление, раскрыть содержание вводимых математических понятий, и, следовательно, правильно использовать их на практике.

Ключевые слова: математическая строгость, определение, теорема, доказательство, интуиция, здравый смысл.

Svishchova Yevheniia. On some aspects of the transformation of the question of rigor in mathematics.

The article deals with the issue of mathematical rigor and the related issue of teaching mathematics to students at non-mathematical faculties. Analysis of scientific research on these issues allows us to assert the ambiguity of approaches in this area. The article aims at considering the concept of mathematical rigor and answering the following question: to what extent can this ideal be achieved in the course of university mathematics? Can it be achieved, at all? And is it necessary to do this? It is shown that the notion of rigor is relative and historically contextualized, and the level of rigor in the presentation of mathematical methods is determined by the need for practice in the broad sense of the word. Therefore, a teacher of mathematics at a humanitarian university not only can, but also should choose the level of rigor and accuracy relevant for the tasks at hand. It is concluded that, wishing to be precise and rigorous, a mathematics teacher should not forget that, in addition to rigorous definitions, things have a direct meaning, and in addition to deriving formulas and proving theorems, mathematics helps to solve comprehensive and practical problems. However, excesses should not be allowed. Teaching should not be prescriptive or popular science. Logical proofs help students to acquire the mathematical culture they need, comprising logical thinking as well; to reveal the content of mathematical concepts introduced and, therefore, to use them correctly in practice.

Key words: common sense, definition, intuition, mathematical rigor, proof, theorem.

Але яким чином ми домоглися строгості?
Шляхом обмеження в науці ролі інтуїції і
посилення ролі формальної логіки [1]

Анрі Пуанкаре

Математики традиційно (і не без підстав) пишаються «математичною строгістю» – точністю і повнотою доведення теорем на основі аксіом і означень. Недарма Достоевський і його герої використовують слово «математичний» для вищого ступеня ясності і незаперечності. Щоб відповідати цій репутації, математики доволі часто відчують себе зобов'язаними давати, по можливості, точні означення всіх понять (крім основних – тих, що не визначаються, а фігурують в аксіомах) і доводити усі факти, з якими вони мають справу. Але серед викладачів математики (особливо тих, хто читає предмет у гуманітарному ЗВО) постійно виникають дискусії з приводу питання про вибір рівня строгості викладання матеріалу, в першу чергу на лекціях. Наскільки повними та детальними повинні бути формулювання? Які теореми вимагають доведення, а які не треба доводити, а лише послатися на інтуїцію і здоровий глузд? Які формули потрібно виводити, а які не обов'язково? Тобто наскільки строго і точно необхідно викладати математику студентам нематематичних спеціальностей?

Аналіз літературних джерел з даної проблеми дозволяє стверджувати про неоднозначність підходів у цьому напрямку. Кілька підходів до даної проблематики представлений в роботах [1–5].

Мета статті – розглянути поняття математичної строгості та відповісти на запитання: наскільки цей ідеал досягнутий в курсі математики у ЗВО? Чи можна його досягти? І чи потрібно це робити?

Слід зазначити, що немає і не може бути ані абсолютної строгості, ані абсолютної точності. Рівень строгості різний в різних областях знання і взагалі людської діяльності; він змінюється з розвитком цих областей, стихійно формується в зв'язку з їх задачами і методами. Це повністю відноситься і до математики.

Історія науки демонструє, що поняття строгості розвивається поступово. В ході загального прогресу науки зазвичай виявляються перевершеними канони строгості, які здавалися раніше абсолютно

бездоганними. Так сталося, зокрема, з геометрією Евкліда. Формулювання і доведення Евкліда можна розглядати як вищі досягнення античної строгості і точності, але вони виявилися недостатніми в сучасній математиці. В 19 столітті М. І. Лобачевський писав про неї: «Ніде в математиці не можна терпіти такого недоліку строгості, який змушені були допустити в теорії паралельних ліній» [6]. Кожного разу, коли сучасний геометр послався б на аксіоми порядку, аксіоми безперервності тощо, Евклід міркував на підставі здорового глузду. Це не приводило його до протиріч, і відповідні логічні проблеми, виявлені більш ніж через дві тисячі років, виявилися несуттєвими при побудові античної геометрії, так само як несуттєві вони в курсі математики, що вивчається в гуманітарному ЗВО.

Математику вісімнадцятого століття не спадало на думку, що твердження про те, що замкнена лінія розбиває площину на дві частини, може вимагати доведення. Він вільно обходився без сучасних уточнень понять «лінія», «поверхня» і т. ін., оскільки наочного уявлення про ці поняття було цілком достатньо для розв'язання задач, що ставилися в той час. Цілком достатньо такого наочного уявлення і зараз для студентів-нематематиків.

Строгість залежить і від мети дослідження, і від підготовленості студентської аудиторії. Доказ є переконливим поясненням причини факту, але переконливість для студента-математика і студента-гуманітарія, який вивчає математику, не одне й те саме.

Розповідають, що якимось професором математики, знаменитий французький вчений 18 століття Д'Аламбер, безуспішно намагався довести до розуміння одного зі своїх знатних учнів доведення якоїсь теореми. Професор прийшов у відчай від безуспішних спроб і нарешті, вигукнув: «Слово честі, ця теорема вірна!». Реакція благородного учня була миттєвою: «О, цього абсолютно достатньо! Ви дворянин і я дворянин, і Ваше слово честі – найкраще доведення!» [2]. Ось наскільки широко можна трактувати поняття доказовості!

Таким чином, поняття строгості є відносним і історичним, воно залежить від умовностей, що диктуються панівним смаком, якому і дано протягом певного хронологічного періоду формувати ступінь математичної строгості. Крім того, в одному хронологічному періоді

в різних розділах математики можуть бути різні поняття строгості відповідно до традицій і цілей цих розділів. Рівень строгості при викладі математичних методів визначається потребою практики в широкому сенсі цього слова.

Тому викладач математики в гуманітарному ЗВО не тільки має право, але і зобов'язаний вибирати рівень строгості і точності, адекватний тим задачам, які він розв'язує. Рівень математичної строгості лекцій не повинен бути занадто високим, хоча більшість отриманих результатів може бути доведена і більш строго, якщо просто ретельніше проводити викладки. Однак потрібно розуміти, що тільки математику-професіоналу, але ніяк не студенту-гуманітарію, може принести задоволення формальне обґрунтування кожного кроку довгого ланцюжка міркувань. Не варто також концентрувати увагу на математичних тонкощах, що виникають при строгих доведеннях, і несуттєвих в певному сенсі. Велика кількість деталей не повинна захаращувати основні ідеї, тим самим матеріал, що викладається, буде більш доступний аудиторії. Необхідно пам'ятати, що кінцевою метою прикладного математичного дослідження студента-нематематика є не створення абстрактної логічної схеми, а ефективне розв'язання питання, що лежить за межами математики.

Наприклад, при вивченні теми «Диференціальне числення функції однієї змінної» основний упор краще зробити не на доказ ряду абстрактних (хоча і дуже важливих в теоретичному плані) теорем, таких як теорема Ролля, Коши, Лагранжа і т. ін., які для неспеціаліста мають вигляд математичних головоломок, а на розв'язання за допомогою похідної низки задач прикладного характеру, з якими студенти можуть в майбутньому стикнутися на практиці.

Таким чином, можемо підвести невелику риску: у своєму бажанні бути точним і строгим викладачу математики завжди потрібно бути реалістом і знаходити міру. Не варто намагатися навчити студента-гуманітарія суворим міркуванням «як слід» і «з самого початку». Не можна забувати, що крім строгих означень у речей є наочний зміст, і крім вивчення виведення формул і доказів теорем є розв'язання цілком зрозумілих змістовних задач, нехай і з неусвідомленими вадами.

Втім, закликаючи до простоти, не можна допускати перегинів. Розумна строгість у викладанні математики, про яку говорилося вище, є антитезою не тільки ускладненості, а й спрощенню. Викладання не може повністю обійтися без доведення теорем або виведення тих чи інших формул, воно не повинно мати рецептурний або науково-популярний характер. Логічні доведення допомагають виробити у студента необхідні для використання математичного апарату навички, допомагають опанувати математичними методами, придбати потрібну для їх грамотного застосування математичну культуру, складовою частиною якої є логічне мислення. Як пише професор В. А. Успенський, «доведення – це міркування, яке переконує того, хто його сприйняв, настільки, що він робиться готовим переконувати інших за допомогою цього ж міркування» [7]. Часто доведення допомагає краще усвідомити межі застосування розглянутого математичного апарату і тим самим застерегти від можливих помилок в його використанні. Інше достоїнство доведення полягає в тому, що воно допомагає розкрити зміст математичних понять, що вводяться, допомагає опанувати ними і, отже, правильно використовувати їх на практиці.

Зі сказаного видно, що доведення допомагають засвоїти логічну структуру математичного курсу, встановити зв'язок між окремими його частинами, а також істотно полегшують його запам'ятовування і засвоєння у порівнянні з рецептурним методом викладання. Важливо, що при проведенні доведення демонструється застосування математичних ідей, понять, математичного апарату в дії, тобто відбувається навчання студентів найголовнішому – вмінню проводити розв'язання задач математичними методами.

Таким чином, ясність, простота, інтуїтивне розуміння, непретензійна глибина, уникнення всього того, що не відноситься до справи, розумний рівень складності – ось ідеал, до якого необхідно прагнути в викладанні математики студентам-гуманітаріям.

Список бібліографічних посилань

1. Пуанкаре, А. (2001). Логика и интуиция в математической науке и преподавании. *Последние работы*. Ижевск: НИЦ «РХД», с. 19–24.

2. Блехман, И. И., Мышкис, А. Д. и Пановко, Я. Г. (1976). *Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов*. Київ: Наук. думка, 271 с.
3. Кудрявцев, Л. Д. (1985). *Современная математика и ее преподавание*. Москва: Наука, 142 с.
4. Фройденталь, Г. (1982). *Математика как педагогическая задача*. Москва: Просвещение, 208 с.
5. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, v. 82, 5, p. 466–476.
6. Белл, Э. Т. (1979). *Творцы математики*. Москва: Просвещение, 256 с.
7. Успенский, В. А. (2009). *Простейшие примеры математических доказательств*. Москва: Изд-во МЦНМО, 56 с.

References

1. Puankare, A. (2001). Logika i intuitsiya v matematicheskoy nauke i prepodavanii. *Posledniye raboty* [Logic and intuition in mathematics and teaching. Last works]. Izhevsk: NITS «RKHD», p. 19–24.
2. Blekhman, I. I., Myshkis, A. D. and Panovko, Ya. G. (1976). *Prikladnaya matematika: predmet, logika, osobennosti podkhodov* [Applied mathematics: subject, logic, features of approaches]. Київ: Naukova dumka, 271 p.
3. Kudryavtsev, L. D. (1985). *Sovremennaya matematika i yeye prepodavaniye* [Modern mathematics and its teaching]. Moskva: Nauka, 142 p.
4. Froydental', G. (1982). *Matematika kak pedagogicheskaya zadacha* [Mathematics as a pedagogical task]. Moskva: Prosveshcheniye, 208 p.
5. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, v. 82, 5, p. 466–476.
6. Bell, E. T. (1979). *Tvortsy matematiki* [The creators of mathematics]. Moskva: Prosveshcheniye, 256 p.
7. Uspenskiy, V. A. (2009). *Prosteyshiy primery matematicheskikh dokazatel'stv* [Simplest examples of mathematical proofs]. Moskva: Izd-vo MTSNMO, 56 p.